

УДК 616.5-001.1

**ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ**

**FEATURES OF THE COURSE AND INCIDENCE
OF ALLERGIC DERMATITIS IN CHILDREN**

©**Утепбергенова Г. Т.**,

Ташкентский педиатрический медицинский институт,

г. Нукус, Узбекистан

©**Utepbergenova G.**,

Tashkent Pediatric Medical Institute,

Nukus, Uzbekistan

©**Матниязова А. С.**,

Ташкентский педиатрический медицинский институт,

г. Нукус, Узбекистан

©**Matniazova A.**,

Tashkent Pediatric Medical Institute,

Nukus, Uzbekistan

©**Бегжанова Н. К.**,

Ташкентский педиатрический медицинский институт,

г. Нукус, Узбекистан

©**Begjanova N.**,

Tashkent Pediatric Medical Institute,

Nukus, Uzbekistan

Аннотация. В работе изучены частоты встречаемости кожных проявлений аллергических заболеваний у детей.

Всего были проведен анализ амбулаторных карт 104 детей в возрасте от 1 года до 5 лет, из них мальчики составили 58,9%, девочки 41,1%.

Обсуждается тезис о том, что одним из решающих условий обеспечения гармоничного роста и развития детей раннего возраста и их устойчивости к действию аллергических и других неблагоприятных внешних факторов является рациональное питание.

В заключении делается вывод о том, что успешная терапия кожных манифестаций непереносимости пищевых аллергенов у детей должна строиться с учетом современных научных данных о роли кожи.

Abstract. The paper studies the incidence of skin manifestations of allergic diseases in children.

A total of 104 children aged from 1 to 5 years were analyzed on outpatient maps, of which 58.9% were boys, 41.1% were girls.

Discussed one of the key conditions to ensure the harmonious growth and development of young children and their tolerance to allergic and other adverse external factors is a balanced diet.

In conclusion, it is concluded that successful therapy of skin manifestations of intolerance to food allergens in children should be based on current scientific data on the role of the skin.

Ключевые слова: дети, питание, аллергический дерматит, аллергены.

Keywords: children, food, allergic dermatitis, allergens.

Актуальность. Аллергический дерматит является актуальной проблемой в детском возрасте, что обусловлено их высокой распространенностью, многочисленными этиологическими факторами, различными механизмами развития, необходимостью во многих случаях проведения неотложных мероприятий [4, с. 70].

Проявления атопического дерматита у детей первого года жизни разнообразны: от упорных опрелостей, пеленочного дерматита, покраснения, раздражение, зуда перианальной области, периоральных высыпаний до тотального поражения кожи с наличием вторично инфицированных элементов [3, с. 1]. За счет этого появляется возможность возникновения таких сложных иммунных реакций со стороны кожи, как атопический дерматит, аллергический контактный дерматит, крапивница и ангионевротический отек, а также кожные проявления лекарственной непереносимости. Особенности строения кожи детей раннего возраста предрасполагают к развитию поражения экссудативного характера [1, с. 69]. Изучения и выявления основных факторов, способствующие к развитию различных аллергических состояний у детей, особенно в экологически неблагоприятных регионах, имеет особое значение, так как детский организм в силу морфофункциональной незрелости отличается повышенной чувствительностью к различным экологическим факторам [2, с. 76].

Цель исследования: изучение частоты встречаемости кожных проявлений аллергических заболеваний у детей.

Материалы и методы исследования.

Исследования проведены на базах городских поликлиник города Нукуса. В связи с этим проведен анализ амбулаторных карт 104 детей в возрасте от 1 года до 5 лет, обратившихся к ВОП, из них мальчики составили 58,9%, девочки 41,1%. Причиной обращения явилось появление зудящих высыпаний; длительность заболевания составили от 1 недели до 1 месяца. Анамнестические данные собирали путем опроса матерей или при изучении поликлинических карт (форма №112/у, №030/у, №063/у, №026/у).

У всех детей диагноз устанавливался на основании подробного анамнеза, общего осмотра, физикального обследования, лабораторных исследований (общий анализ крови, мочи, копрологическое исследование).

Результаты и их обсуждение

Анализ анамнеза показал, что в 7,7% случаев предшествующие 1-3 годам в амбулаторных картах зафиксированы обращения в связи с жалобами на коже высыпания, что в последующем позволило диагностировать у 24 детей — аллергический дерматит, у 77 — детей атопический дерматит и у 3 — дерматит неясной этиологии. На рисунке представлено данное распределение.

Результаты показывают, большинство пациентов с дерматитом обращаются за медицинской помощью к врачам первичного звена. У обследуемых детей чаще отмечался поражение области лица (лоб, щеки, подбородок, заушная и периоральная области), коленных и локтевых сгибов, паховых складок. В связи с частым вовлечением в патологический процесс слизистых оболочек ЖКТ отмечались гастроинтестинальные проявления как срыгивание и рвота, колики, вздутие и боли в животе. У части детей выявляется задержка стула, у некоторых — постоянные запоры.

Рисунок. Распределение анамнеза обследованной группы, в %

На основании анализа анамнестических данных установлено, что чаще всего аллергический у данной возрастной группы была обусловлена употреблением пищевых продуктов- истинных аллергенов (58% детей). Содержание эозинофилов в периферической крови составило в среднем 2,2%.

Установлено наличие сопутствующей патологии в виде лямблиоза кишечника, хронического гастрита, хронического холецистита у 36% детей. Комплексное лечение детей с аллергическим дерматитом включало диетические рекомендации и симптоматическую терапию. Соблюдение гипоаллергенной диеты с исключением причинно-значимых облигатных аллергенов являлось обязательным условием лечения.

Выводы

В заключение следует отметить, что успешная терапия кожных манифестаций непереносимости пищевых аллергенов у детей должна строиться с учетом современных научных данных о роли кожи — именно как важного органа иммунной системы — в патогенезе возникающих клинических проявлений.

Одним из решающих условий обеспечения гармоничного роста и развития детей раннего возраста и их устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных внешних факторов является рациональное питание.

Список литературы:

1. Балаболкин И. И. Актуальные проблемы аллергологии детского возраста на современном этапе // Педиатрия. 2012. №3, т. 91, С. 69-75.
2. Баранов А. А., Игнатъева Р. К., Каграмов В. Н. Экологические и медико-демографические проблемы Приаралья и состояние здоровья детского населения в этом регионе // Педиатрия. 2000. №5, С. 76-79.
3. Торопова Н. П. Атопический дерматит у детей (к вопросам о терминологии, клиническим течении, прогнозе, дифференциации патогенеза) // Педиатрия. 2003. №6, С. 1-4.
4. Сергеев Ю. В., Новиков Д. К., Караулов А. В., Сергеев А. Ю. Атопический дерматит: гетерогенность клинических форм и разнообразие механизмов патогенеза // Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2001; №3. С. 61-73.

5. Стабровская Н. В. и др. Клинические особенности течения аллергического ринита и их взаимосвязь с активностью белоксинтезирующего аппарата клетки // Архивь внутренней медицины. 2017. Т. 6. №. 1. С. 22-27.

6. Литяева Л. А., Носырева С. Ю., Кушкенбаева Д. Р. Оптимизация стратегических подходов к профилактике аллергопатологии у детей группы высокого риска // Детские инфекции. 2017. Т. 16. №. 2.

7. Tokura Y. Extrinsic and Intrinsic Atopic Dermatitis // Evolution of Atopic Dermatitis in the 21st Century. Springer, Singapore, 2018. С. 181-199.

References:

1. Balabolkin, I. I. (2012). Actual problems of childhood allergology at the present stage. *Paediatrics*, 3(91), 69-75

2. Baranov, A. A., Ignatyeva, R. K., & Kagramov, V. N. (2000). Ecological and medico-demographic problems of the Aral Sea region and the state of health of the child population in this region. *Pediatrics*, (5), 76-79

3. Toropova, N. P. (2003). Atopic dermatitis in children (to questions about terminology, clinical course, prognosis, differentiation of pathogenesis). *Pediatrics*, (6), 1-4

4. Sergeev, Yu. V., Novikov, D. K., Karaulov, A. V., & Sergeev, A. Yu. (2001). Atopic dermatitis: heterogeneity of clinical forms of a variety of pathogenesis mechanisms. *Immunopathology, allergology, infectology*, (3). 61-73

5. Stabrovskaya, N. V., Ivanov, V. P., Trubnikova, E. V., Bogomazov, A. D., Dedkov, A. A., & Polyakova, E. L. (2017). Clinical features of the course of allergic rhinitis and their relationship with the activity of the cell's protein-synthesizing apparatus. *Archive of Internal Medicine*, 6 (1), 22-27.

6. Lityaeva, L. A., Nosyreva, S. Yu., & Kushkenbaeva, DR (2017). Optimization of strategic approaches to the prevention of allergopathology in children at high risk. *Children's infections*, 16 (2).

7. Tokura, Y. (2018). Extrinsic and Intrinsic Atopic Dermatitis. In Evolution of Atopic Dermatitis in the 21st Century. Springer, Singapore, 181-199

Работа поступила
в редакцию 09.03.2018 г.

Принята к публикации
14.03.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Утепбергенова Г. Т., Матниязова А. С., Бегжанова Н. К. Особенности течения и частота встречаемости аллергического дерматита у детей // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №4. С. 75-78. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/utepbergenova> (дата обращения 15.04.2018).

Cite as (APA):

Utepbergenova, G., Matniazova, A., & Begjanova, N. (2018). Features of the course and incidence of allergic dermatitis in children. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (4), 75-78